

XORAZM VOHASI AGROTSENOZLARI HOSILDORLIGIGA TUPROQLAR EKOLOGIK HOLATINING TA'SIRI

Masharipov Adamboy Atanazarovich –

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi,

Babadjanova Shirin Kadamovna –

biologiya fanlari falsafa doktori (PhD), Urganch davlat universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2011–2020 yillarda olingan kuzatuvlar asosida tuproq sho‘rlanishining g‘o‘za va kuzgi bug‘doy hosildorligiga ta‘siri o‘rganilgan. Sho‘rlanish darajasi ortishi bilan g‘o‘za hosildorligi keskin pasaygani, bug‘doy esa nisbatan chidamliroq ekin ekani aniqlangan. Grafik tahlil va korrelyatsiya koeffitsientlari yordamida ushbu bog‘liqlik statistik jihatdan asoslangan. Suv ta‘minotining yetarli bo‘lishi tuz to‘planishiga qarshi samarali choralar ko‘rish imkonini berishi ta‘kidlangan.

Kalit so‘zlar: sho‘rlanish, hosildorlik, g‘o‘za, kuzgi bug‘doy, tuzga chidamlilik, regressiya tahlili, korrelyatsiya, suv almashinuv, qurg‘oqchil mintaq.

Аннотация: В данной статье на основе наблюдений за 2011–2020 годы исследовано влияние засоленности почвы на урожайность хлопчатника и озимой пшеницы. Установлено, что с увеличением уровня солей урожайность хлопка резко снижается, в то время как пшеница проявляет относительную устойчивость. Связь между этими показателями обоснована с помощью графического анализа и коэффициентов корреляции. Подчёркивается, что при достаточном водоснабжении возможно эффективно управлять процессами накопления солей в почве.

Ключевые слова: засоленность, урожайность, хлопчатник, озимая пшеница, солеустойчивость, регрессионный анализ, корреляция, водообмен, засушливый регион.

Abstract: This article investigates the effect of soil salinity on the yield of cotton and winter wheat based on observations from 2011 to 2020. The study reveals that increased salinity significantly reduces cotton yield, while wheat shows relatively higher tolerance. The relationship is supported through graphical analysis and correlation coefficients. It is emphasized that adequate water supply during the irrigation season can help control seasonal salt accumulation in arid regions.

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Keywords: salinity, yield, cotton, winter wheat, salt tolerance, regression analysis, correlation, water exchange, arid region.

Kirish. Qurg‘oqchil mintaqalarda tuproq sho‘rlanishi qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishiga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatadi. Tuproqdagi tuzlarning ortiqcha miqdori ekinlar o‘shishiga salbiy ta‘sir etib, ularning hosildorligini pasaytiradi. Ayniqsa, g‘o‘za va bug‘doy kabi strategik ekinlar uchun bu muammo dolzarb hisoblanadi. Shu bilan birga, ayrim ekin navlari sho‘rlanishga nisbatan moslashuvchanligi bilan ajralib turadi. Sho‘rga chidamlilik darajasi ekinlarning evolyusion rivojlanishi, suv almashinuvini tartibga solish mexanizmlari va ekologik sharoitlarga moslashuvi bilan bog‘liq. Ushbu tadqiqotdan ko‘zlangan asosiy maqsad – tuproq sho‘rlanishi va g‘o‘za hamda kuzgi bug‘doy hosildorligi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash va ularning moslashuv darajasini baholashdan iborat.

Tadqiqot obyekti va o‘tkazish uslublari. Dala tajribalari ikki hududda va ikki muddatda olib borildi. Dastlabki tadqiqotlar 2011–2015 yillarda O‘zPSUEATITI ning Xorazm filiali tajriba maydonida, ikkinchisi esa 2016–2020 yillarda Xonqa tumani “Muhiddin-Marhabo” fermer xo‘jaligi dalalarida o‘tkazildi. Vohada tadqiqot olib borilgan hududlar sug‘oriladigan o‘tloqi alluvial tuproqlarga to‘g‘ri keladi. Hududning dengiz sathidan mutloq balandligi 99 m.

Tajribalarda Xorazm viloyatining sug‘oriladigan o‘tloqi alluvial tuproqlari sharoitida g‘o‘zaning “Xorazm–127” va kuzgi bug‘doyning “Krasnodarskaya 99” navi, g‘o‘za–kuzgi bug‘doy navbatlab ekishda qo‘llaniladigan agrotexnologiyalar hamda ekinlarning o‘shishi, rivojlanishi va mahsuldorligiga abiotik faktorlar ta‘siri o‘rganildi.

Tajribalarda ekologik monitoring (kuzatuv, taqqoslash, tahlil), tuproq, suv – fizik va kimyoviy tahlil (Tyurin, Kachinskiy, EC-Hanna metr (elektr o‘tkazuvchanlik hisoblagich), tuproqning pH ko‘rsatkichi suv/tuproq (1:5) suspenziyasida Eijkelkamp 18.21 uskunasi, tuproq sho‘rlanishi ECTestr11+ uskunasi yordamida aniqlanadi. O‘simliklar rivojlanishining biometrik ko‘rsatkichlari, dala tajribalari, fenologik kuzatuvlar “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” (O‘zPITI, 2007) bo‘yicha, ma‘lumotlarning korrelyativ bog‘liqlik ko‘rsatkichlari matematik-statistik (Excel–ANNOVA) usullardan foydalanildi.

Natija. Qurg‘oqchil hududlarda qishloq xo‘jaligi ekinlarining navlari, namlikning optimal sharoitida yetishtirishga mo‘ljallangan navlarga qaraganda,

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

sho'rga chidamliligi ancha yuqoriroqdir. Shu sababli, tuproq sho'rlanishiga qarshi evolyusion rivojlangan mexanizmlariga ega bo'lmagan glikofitlar qurg'oqchilikka qarshi samarali mexanizmlar hisobiga ushbu sharoitlarga moslashadilar, ularning o'rtasida eng muhimi (shuningdek, tuzga chidamlilik ham) suv almashinuvini tartibga solish qobiliyatidir. Tuproq sho'rlanishi va o'rganilayotgan ekinlarning hosildorligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning tahlili shuni ko'rsatadiki, korrelyasiya koeffitsientlari g'o'za uchun $R = -0,61$, kuzgi bug'doy uchun $R = -0,36$ tashkil qilgan (1 -rasm).

Vegetatsiya va novegetatsiya davrlarida dalaning hisoblangan tuz balansiga ko'ra, tuzning taqralish jarayonlari sho'rlanish jarayonlaridan ustunligini tasdiqladi. Bundan quyidagicha xulosa qilish mumkin, ya'ni mintaqadagi xo'jaliklar sho'r yuvish va sug'orish mavsumida suv ta'minoti yetarli bo'lganida mavsumiy tuz to'planishini boshqarishi mumkin. Suv tanqisligi sharoitida esa tuz to'planish jarayonlari boshlanadi.

1-rasm. Tuproq sho'rlanishi va ekinlar hosildorligi o'rtasidagi bog'liqlik (2011-2020 yillar)

Munozara. Qurg'oqchil mintaqalarda yetishtiriladigan ekinlarning sho'rlanishga chidamliligi ularning genetik va ekologik moslashuv xususiyatlariga bog'liq. Sho'rga chidamsiz glikofitlar (masalan, g'o'za navlari) salbiy sharoitda suv

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

almashinuvini tartibga solish orqali ma'lum darajada moslasha olsa-da, bu ularning hosildorligiga katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Aksincha, kuzgi bug'doyda sho'rga nisbatan nisbiy chidamlilik kuzatiladi. Bu esa, suv tanqisligi va sho'rlanishga qarshi kurashda bug'doy navlarining genetik imkoniyatlaridan samarali foydalanish zarurligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, vegetatsiya va novegetatsiya davrlarida dalalarning tuz balansiga oid kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, agar sho'r yuvish ishlari va sug'orish mavsumida yetarli suv bilan ta'minlansa, tuzning to'planishini nazorat qilish mumkin bo'ladi. Suv tanqisligi sharoitida esa sho'rlanish jarayonlari kuchayadi, bu esa ekinlar hosildorligiga bevosita salbiy ta'sir qiladi.

Xulosa. Tajriba natijalariga ko'ra, g'o'za sho'rga sezilarli darajada sezuvchan bo'lib, tuproqdagi tuz miqdorining ortishi uning hosildorligini keskin kamaytiradi. Kuzgi bug'doy nisbatan sho'rga chidamliroq bo'lib, tuz miqdorining o'zgarishiga nisbatan barqarorroq reaksiyani namoyon etadi. Sho'rlanishni boshqarish uchun vegetatsiya davrida samarali sho'r yuvish va sug'orish tizimlarini qo'llash zarur. Suv ta'minotining muntazamligi tuz to'planishini oldini olishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdullayev S.A., Boirov A.J., Sattarov J.S. Xorazm viloyati tuproqlari. T., "Fan", 2002 yil, 34 bet.
2. A.Ergashev, T.Ergashev. Agroekologiya. Darslik. Toshkent «Yangi asr avlodi» 2006. 283 b.
3. I.J.Sulaymonov va boshqalar. Tuproqshunoslik va agrokimyo. Darslik. Toshkent. «O'zkitobsavdonashriyoti». 2021. 440 b.
4. Muhammadiev U. Yerlarning melioratsiyasini yaxshilash jarayonlari. Xiva, "Xorazm Ma'mun akademiyasi", 2001, 94 bet.
5. Rozanov B. G. Morfologiya pochv. Moskva: MGU, 1983. S 32.